

OTORINOLARINGOLOGIYADA - TASHQI QULOQ KASALLIKLARI

Naqshamova Madina Abrorovna

+998(95)8006560

madinanaxshamova@gmail.com

Qurbonboyeva Saida Ikromovna

+998(90)0324786

qurbonboyevasaida453@gmail.com

Yunusova Yulduz Ilyosovna

+998(90)618240

yulduzyunusova993@gmail.com

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

Tibbiy profilaktika fakulteti 3-bosqich talabasi

TOSHKENT, O'ZBEKISTON.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935490>

Otorinolariningologiyada eng ko'p uchraydigan kasalliklardan. "Tashqi quloq kasalliklari" hisoblanadi. 1990- yilda Butunjahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti qabul qilgan barcha xalqoro kasalliklar tasnifiga binoan tashqi quloq yo'lida uchraydigan kasalliklarga tashqi eshituv yo'lining torayishi, tashqi quloq tug'ma nuqsonlari, otogemotoma, gemoragik tashqi otitlar, quloq suprasidagi nuqsonlar shuningdek tashqi quloqning xavfsiz o'smalari. Tashqi quloq kuyishlari. zararlanishi - kollagenozlar. Qizil bo'richa. Dermatomiozit. kasb kasalliklari. Saraton oldi kasalliklari uchraydi. Tug'ma nuqsonlariga: tashqi eshituv yo'lining bitib ketishi (atreziyalar), quloq suprasining yaxshi rivojlanmaganligi (mikrotiya), ya'ni kentik bo'lishi (xalqda chinqoq deyiladi) yo butunlay bo'lmasligi (anotiya) holatlari, kalla suyagi og'ir jarohatlanganda odatda, o'rta va ichki quloq shikastlanadi bazan tashqi quloq ham. Haddan ziyod kuchli ovoz yoki uzoq vaqt shovqin ta'sir etishi — akustik travma, shuningdek, yuqori darajadagi bosimning birdan pasayishida ham eshituv a'zolari zararlanadi. Quloq sarig'i yani quloq kirining ko'p ajralishi hamda tashqi eshituv yo'lga tiqilib qolishi tashqi quloqning keng tarqalgan yallig'lanishsiz o'tadigan kasalliklaridan. Quloq suprasi terisida ekzema, saramas, chipqon, zamburug' kasalliklari ham kuzatiladi.

Tashqi eshituv yo'li jarohatlari quloq suprasi jarohati bilan birgalikda yoki yot jismmi yoki hashorat, quloq kirini chiqarish va quloqni tozalash paytida alohida jarohat sifatida sodir bo'lishi mumkin. Tashqi eshituv yo'li suyak qismining jarohati, ko'pincha, yonoq va so'rg'ichsimon o'siqlar, chakka - pastki jag' bo'g'imi, nog'ora bo'shlig'i, ba'zan ichki quloq jarohatlari bilan birga uchrashi mumkin. Bemor pastki jag'i bilan yerga yiqilganda yoki zarb iyak sohasiga to'g'ri kelganda tashqi eshituv yo'li suyak qismining pastki-old qismi sinishi mumkin. Bunday hollarda bemorda quloqdan qon oqishi va pastki jag' harakatida quloqning keskin og'rishi, nutqning buzilishi kabi belgilar kuzatiladi. Tashxislashimizda bemor shikoyatlari, anamnez ma'lumotlari, jarohat

maydonini ko'zdan kechirish, zondlash, otoskopiya va chakka suyaklari hamda chakka-pastki jag bo'g'imi rentgenografiyasi, eshituv va muvozanat a'zolarining tekshiruv natijalari asosida qo'yiladi. Quloqdan yot jismlarni faqat vrach chiqarib olishi lozim, o'z bilganicha urinish yot jismni ichkariga itarib yuborishi va uni olishni qiyinlashtirishi mumkin. Quloq shikastlanishi orasida quloq suprasini sovuq urushi ko'p uchraydi. Quloqni faqat kosmetik kabinetda teshtirish kerak, aks holda quloq suprasiga infeksiya kirib, uni yallig'lantirishi mumkin. Quloq kasalliklarining oldini olish va eshitish faoliyatini asrashda burundan normal nafas olishning ahamiyati katta hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. HASANOV.S.A "OTORINOLARINGOLOGIYA" darsligi
2. Uz.m.wikipedia.org./lor24.uz/tma.uz/mymedic.uz saytlari
3. Ko'plab professorlar ilmiy ishlari xususan AKRAM IBRAGIMOVICH MO'MINOV

